

ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ ПОМОЩИ В ПРЕОДОЛЕНИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Бахадирова Зулфизар Азимбаевна

Самостоятельный исследователь ТГПУ им. Низами, старший преподаватель

Международного университета Нордик

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15641677>

***Аннотация.** В статье рассматривается роль коррекционной помощи в преодолении речевых нарушений у детей дошкольного возраста. Особое внимание уделяется значимости раннего выявления и своевременного вмешательства для обеспечения полноценного речевого и общего психического развития ребёнка. Описываются основные формы и методы логопедической работы, направленные на коррекцию различных видов речевых расстройств, а также подчеркивается важность междисциплинарного подхода и взаимодействия специалистов (логопедов, психологов, воспитателей и родителей).*

***Ключевые слова:** коррекция речевых нарушений, дошкольный возраст, логопедия, артикуляционная гимнастика, игровые технологии, мультимедиа, сенсорные методики.*

Реализация прав на образование детей с ограниченными возможностями здоровья рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики, где приоритетным направлением является создание необходимых условий для получения ими образования. Речевое развитие представляет собой одно из важных и неотъемлемых звеньев в цепи всестороннего развития ребенка, так как речь является одной из первоочередных психических функций человека. Она имеет огромное влияние на формирование психических процессов ребенка, поскольку отображает протекание его мыслительных операций, эмоциональных состояний, играет большую роль в регуляции поведения и способствует целенаправленной деятельности (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия).

Однако, согласно статистическим данным, в настоящее время отмечаются тревожные тенденции роста речевых расстройств. Речевые трудности могут повлечь за собой определенные негативные проявления в некоторых сферах жизни ребенка, замедлить темп его интеллектуального развития, а также отрицательно отразиться на формировании его личностных особенностей (Л.Р. Муминова, Р.Е. Левина, Л.С. Волкова, Е.Ю. Рау). В связи с этим в деятельности дошкольных учреждений в ряд наиболее значимых и приоритетных выдвигаются диагностико-коррекционное и профилактическое направления. Формирование правильной речи, познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы у детей с речевыми нарушениями представляет собой сложный коррекционно-развивающий процесс. Его эффективность во многом зависит от профессионального уровня учителя-логопеда, рациональной организации логопедической работы, включения семьи в коррекцию речевого дефекта, а также от мотивационной заинтересованности ребенка.

На протяжении многих лет в Узбекистане проводятся углубленные медицинские

осмотры детей в возрасте от 0 до 18 лет. Целью этих обследований является выявление патологических изменений, определение уровня физического развития и состояния здоровья на основе полученных данных. Совместно Министерством здравоохранения и Министерством дошкольного и школьного образования организуются обследования, по результатам которых каждому ребёнку на основе рекомендаций узких специалистов назначаются меры по оздоровлению и реабилитации.

Приводим ниже заключения углублённой медико-педагогической комиссии за 2024 год. Согласно результатам обследования:

- Общее количество детей, прошедших медицинский осмотр по республике — **11 764 447**, что составляет **92,9%** от общего числа детей.
- Количество детей, у которых были выявлены заболевания — **3 558 293 (30,2%)**.

Наиболее высокие показатели заболеваемости зафиксированы в следующих регионах:

- **Хорезмская область — 283 296 детей (43,1%)**
- **Ташкентская область — 429 796 детей (42,6%)**
- **Наманганская область — 321 487 детей (30,1%)**

По республике общее количество детей с речевыми нарушениями составляет **52 427 человек**, что эквивалентно **1,47%**. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в следующих регионах:

- **город Ташкент — 19 127 детей (6,50%)**
- **Ферганская область — 9 308 детей (2,16%)**
- **Ташкентская область — 4 291 ребёнок (1,20%)**

Приведённые статистические данные свидетельствуют о том, что если в качестве объекта исследования будут выбраны дошкольные образовательные учреждения регионов с наибольшим количеством речевых нарушений, то помощь будет оказана не только детям дошкольного возраста, нуждающимся в коррекционной поддержке, но и практикующим дефектологам и логопедам — в виде методической и практической поддержки. В процессе коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста особое значение имеет индивидуальный подход. Логопед должен знать: теоретические представления о закономерностях овладения языком с различными формами речевых нарушений, специфические характеристики различных речевых патологий детей разного возраста, основные направления коррекционной работы по преодолению данных речевых нарушений.

Логопед должен уметь: определять адекватные методы и приемы логопедического обследования и коррекции детей, составлять описание речевого развития детей с различными речевыми нарушениями, использовать имеющиеся методики работы по преодолению различных речевых нарушений у детей. Учитель-логопед должен владеть навыками: определения основных показателей недоразвития речи, имеющих существенное значение для комплектации логопедических групп, разработки индивидуальных коррекционных программ, отражающих специфику структуры дефекта, использования разнообразных приемов коррекции недостаточности основных компонентов языковой системы.

Методы коррекции речевых нарушений могут быть интегрированы в образовательный процесс в целом. Педагоги детского сада могут активно сотрудничать с

логопедами, включая элементы логопедической работы в свои занятия. Например, в рамках утренника или тематических мероприятий можно использовать музыкальные игры, которые направлены на развитие речи и слуха. Это не только помогает детям развивать речевые навыки, но и делает процесс обучения более разнообразным и интересным. Важно регулярно проводить мониторинг прогресса детей в коррекции речевых нарушений. Логопед должен фиксировать достижения и трудности каждого ребенка, чтобы вносить корректировки в программу занятий. Это позволяет не только отслеживать динамику, но и мотивировать детей, отмечая их успехи и прогресс. Коррекционная помощь играет ключевую роль в преодолении речевых нарушений у детей дошкольного возраста. Она способствует не только улучшению речи, но и общему психическому развитию, социализации и успешному обучению в школе. Своевременное выявление и грамотная коррекционная работа позволяют детям преодолеть трудности и адаптироваться к современному образовательному пространству.